

Apéndice B

Normas asociadas a la calidad en e-learning

Tabla B1
Normas asociadas a la calidad en e-learning

Título	Año	Org.	Vigencia	País
CWA 14644:2003, Quality Assurance Standards	2003	CEN	No vigente	Unión Europea
BS 8426 A code of practice for e-support in e-learning systems	2003	BSI	No vigente	Reino Unido
AFNOR BP Z76-001 Technologies de l'information Formation ouverte et à distance Lignes directrices	2004	AFNOR	No vigente	Francia
DIN 1032-1 PAS La educación y la formación, con especial énfasis en e-Learning Part 1.	2004	DIN	No vigente - 2013	Alemania

DIN PAS 1032-2 La educación y la formación, con especial énfasis en e-Learning Part 2.	2004	DIN	No vigente - 2013	Alemania
ISO/IEC 19796-1:2005, ITLET Quality management, assurance and metrics, Part 1.	2005	ISO/IEC	No vigente – 2017. Remplazada por La ISO/IEC 40180	Internacional
ISO/IEC 19796-2	2007	ISO/IEC	Nunca fue aprobado el proyecto	Internacional
ISO/IEC 19796-3:2009	2009	ISO/IEC	Vigente	Internacional
ISO/IEC 40180:2017	2017	ISO/IEC	Vigente - reemplazó a la ISO/IEC 19796-1:2005	Internacional
CWA 15533:2006	2006	CEN	No vigente - 2011	Unión Europea
CWA 15660:2007	2007	CEN	No vigente - 2011	Unión Europea

CWA 15661:2007	2007	CEN	No vigente - 2011	Unión Europea
NMX-CC-023-IMNC-2008	2007	IMNC	No vigente - 2008	México
ANSI/IAECT 1-2007	2007	IAECT	No vigente – 2013 Reemplazada por ANSI/IAECT 1-2018	Estados Unidos
ANSI/IAECT 1-2018	2018	ANSI/IAECT	Vigente - Reemplazo a ANSI/IAECT 1-2007	Estados Unidos
ISO 9001:2008	2008	ISO/IEC	No vigente	Internacional
UNE 66181:2008	2008	AENOR	No vigente - 2012. reemplazada por la 66181:2012	España
UNE 66181:2012	2012	AENOR	Vigente - Reemplazo a UNE 66181:2008	España

ASTM E2659-09el	2009	ASTM	No vigente - varias actualizaciones. Reemplazada por la actual ASTM E2659:2024	Estados Unidos
ASTM E2659:2024	2024	ASTM	Vigente – Reemplazó a ASTM E2659-09el	Estados Unidos
Student Induction to E-learning Adoption Practice (SIELAP)	2010	SIEL	No vigente - no es una norma	Singapur
ANSI/IACET 1-2013	2013	ANSI/IACET	No Vigente - reemplazada por la ANSI/IACET 1-2023	Estados Unidos
ANSI/IACET 1-2023	2023	ANSI/IACET	Vigente – Reemplaza a ANSI/IACET 1-2013	Estados Unidos
PAS 1068	2006	DIN	No vigente - No es una norma	Alemania
PAS 1069	2009	DIN	No vigente - no es una norma- Reemplazada por la norma ISO 21001	Alemania

ISO 21001:2018

2018

ISO

Vigente - Reemplazó a la
PAS 1069

Internacional

⁶Nota. Adaptado y ampliado de La evaluación de la calidad en las universidades virtuales y el e-learning, por L. M. Orozco Torres, 2021, Universidad de Guadalajara, <https://www.researchgate.net/publication/358753314>